

PSIXOLOGNING KASBIY SHAKLLANISHIDA PSIXOLOGIK PORTRET MUAMMOSI O'RGANILGANLIGI

Mirashirova Nargiza Anvarovna,

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent,

O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari Akademiyasi

Harbiy psixologiya va pedagogika kafedrasida dotsenti,

Tel 90 288 56 57

Annotatsiya: Maqolada mutaxassislarining kasbiy qiyofasi hamda mutaxassislarning kasbiy va shaxsiy kamolotini ta'minlovchi psixologik omillari, mutaxassisning o'zini-o'zi anglashi va o'zini-o'zi tushunishi, kasbiy qobiliyatlari, individual-tipologik xususiyatlariga doir ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilganligi haqida fikrlar bayon etilgan. Psixologning kasbiy kamolotini belgilovchi omillar shakllanishida kasbiy deformatsiya, psixologlarning kasbiy tayyorgarlik bosqichi uchun zarur sifatlari hamda empatiya xususiyatlarining kasbiy shakllanishda muhimligi haqidagi tadqiqot natijalari keltirilgan.

Kalit so'zlar: psixologik portret, ijtimoiy-psixologik omil, kasbiy omil, empatiya, tolerantlik, xushmomalalik, metod, kasbiy kamolot, kasbiy so'nish, kasbiy deformatsiya, kasbga yo'naltirish, kasbiy faoliyat, professiogramma, diqqatning ko'chishi, diqqatning taqsimlanishi, obrazli xotira, og'zaki-mantiqiy xotira, ijodiy fikrlash, qisqa muddatli xotira.

ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПОРТРЕТА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ПСИХОЛОГА

Аннотация: В статье о профессиональном имидже специалистов и психологических факторах, обеспечивающих профессиональное и личностное развитие специалистов, самосознание и самопонимание специалистов, профессиональные способности, индивидуально-типологические

характеристики, высказываются мнения. Представлены результаты исследования значения профессиональной деформации в формировании факторов, определяющих профессиональную зрелость психолога, необходимых качеств психологов для этапа профессиональной подготовки, значения эмпатических качеств в профессиональном становлении.

Ключевые слова: психологический портрет, социально-психологический фактор, профессиональный фактор, эмпатия, толерантность, такт, метод, профессиональное созревание, профессиональное угасание, профессиональная деформация, профессиональная направленность, профессиональная деятельность, профессиограмма, переключение внимания, распределение внимания, образная память, словесно-логическая память, творческое мышление, кратковременная память.

STUDYING THE PROBLEM OF PSYCHOLOGICAL PORTRAIT IN PROFESSIONAL TRAINING OF PSYCHOLOGIST

Abstract: In the article about the professional image of specialists and psychological factors that ensure the professional and personal development of specialists, self-awareness and self-understanding of specialists, professional abilities, individual typological characteristics, opinions are expressed. The results of a study of the importance of professional deformation in the formation of factors that determine the professional maturity of a psychologist, the necessary qualities of psychologists for the stage of professional training, the importance of empathic qualities in professional development are presented.

Key words: psychological portrait, socio-psychological factor, professional factor, empathy, tolerance, tact, method, professional maturation, professional extinction, professional deformation, professional orientation, professional activity, profессиограм, attention switching, distribution of attention, figurative memory, verbal-logical memory, creative thinking, short-term memory.

KIRISH (ВВЕДЕНИЕ / INTRODUCTION).

Jahonda psixolog-mutaxassis inson ruhiyatining davolovchisi sifatida qaraladi. Psixolog odamlarni murakkab yoki nostandart vaziyatlarda qo‘llab-quvvatlaydi, ularga o‘zini baholash, o‘z xatolarini tushunish, anglash, o‘z «Men»ini himoya qilish kabi bir qator vazifalarni bajaradi. Shu bois bugungi kunda nazariyotchi psixolog, amaliy psixolog, psixolog-tadqiqotchi, klinik-psixolog, yurist-psixolog, ta‘lim muassasasi psixologi va boshqa faoliyat yo‘nalishida ishlayotgan psixologlar kategoriyalari mavjud. Bu borada psixologlar faoliyatini tizimlashtirish va tartibga solish uchun zarurati yuzaga kelmoqda. Mehnatning kasbiy qadriyatlarini shakllantirish dinamikasini belgilovchi omillar va shart-sharoitlarni hisobga olgan holda, psixolog mutaxassisning faoliyatini yo‘lga qo‘yishda ikkita asosiy guruhga: 1-ijtimoiy-psixologik omillar; 2-kasbiy omillar [1] ajratish muhim ekanligi belgilangan bo‘lib, xalqaro miqyosda psixologlar faoliyatiga qo‘yiladigan talablar mutaxassisning qiyofasi va kasbiy kamolotini muttasil o‘rganib borish masalasini hanuz dolzarblashtiradi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA (ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ/METHODS). Respublikamizda so‘nggi yillarda psixologiya sohasida kadrlar tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish, yoshlarga ijtimoiy-psixologik yordam ko‘rsatish xizmati masalalarining huquqiy-me‘yoriy asoslari yaratildi. «Yangi O‘zbekiston maktab ostonasidan, ta‘lim-tarbiya tizimidan boshlanadi, degan g‘oya...» ta‘lim sohasidagi islohotlarning strategik vazifalarini belgilab berilganligi va ta‘limning barcha bosqichlarida psixologik xizmat ko‘rsatuvchi tuzilmalar faoliyatini muvofiqlashtirish asosida jamiyat taraqqiyoti uchun fanning imkoniyatlarini ro‘yobga chiqarish va soha mutaxassislarning kasbiy tayyorgarlik darajasini oshirishga e‘tibor ko‘rsatish orqali ularni ilmiy tadqiq etishda yetarli asos bo‘la oladi. O‘tgan davr mobaynida psixologik portretni tadqiq etish yuzasidan salmoqli ishlar amalga oshirilgan. Psixologlarning kasbiy shakllanishida shaxsiy xususiyatlar, intellektual salohiyat, kasbiy xususiyatlar muhimligini o‘rgangan respublikamiz olimlaridan

R.M.Abdullaeva, M.G.Davletshin, S.N.Jo'raeva, V.M.Karimova, M.S.Maqsadova, D.G.Muxamedova, Z.T.Nishonova, N.S.Safaev, R.S.Samarov, R.I.Sunnatova, Sh.J.Usmanova, K.A.Farfieva, O'.B.Shamsiev, G'.B.Shoumarov, B.R.Qodirov, G.D.Qo'ldosheva, E.G.G'oziev va boshqalar psixolog portreti, kasb tanlash, kasbiy faoliyatga tayyorlash, kasbga yo'naltirish, kasbiy sifatlarni shakllantirish masalalarini qisman o'rganib, ilmiy izlanishlarini amalga oshirishgan. Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi mamlakatlari olimlaridan:K.A.Albuxanova-Slavskaya, B.G.Ananov, G.M.Andreeva, A.G.Asmolov, O.A.Axverdova, D.V.Berko, T.A.Valkova, I.S.Kon, S.Ye.Pinyaeva va boshqalar shaxs psixologiyasining umumiy tamoyillari, xulq-atvor shakllari va psixologik portretda uchraydigan xususiyatlarni;R.L.Axmedshin, M.Bityanova, I.V.Boev, V.A.Shurupov, O.P.Yeliseev, N.I.Kos, N.L.Nagibina, V.Rayx va boshqalar psixologik tip va portretning o'rganish usullarini; V.A.Labunskaya, Ya.B.Narovskaya, G.V.Lapinskaya, Ye.B.Laputin, O.S.Pavlova, L.A.Bondarenko, I. V.Lamash, Ye.A.Madzarov va boshqalar har xil soha vakillarining psixologik portretini o'rganishgan.N.A.Aminov, M.V.Molokanov, N.V.Bachmanova, N.A.Stafurina, A.A.Volgusheva, V.T.Volov, L.B.Chetyrova, N.T.Djalyaletdinov, R.V.Ivanov, R.R.Baudinova, Ye.A.Klimov, Ye.V.Yudina va boshqalar tomonidan psixologik portretning asosiy komponentlari, psixolog kasbini tanlash, psixologni kasbiy faoliyatga tayyorlash va kasbga yo'naltirish masalalarini ma'lum darajada ilmiy tadqiq etishgan. Xorij olimlaridan Jeyms A.Brussel, D.Duglas, M.I.Drepa, Timothy Bancroft-Hinche va boshqalarning tadqiqotlarida psixologik profilini tuzish, jinoyatchining psixologik portretini yaratish, yetakchining psixologik portretini tuzish masalalari ilmiy tadqiq etilgan.Psixologik portret yoki insonning psixologik portreti–bu shaxsning shaxsiy xususiyatlarini so'z yoki yozma ravishda ifodalashdir [3]. Psixologik portretni ijtimoiy-psixologik portret bilan uyg'unlashtirishda shaxsning xislat va xususiyatlari ijtimoiy muhit yoki ijtimoiy munosabatlar asosida talqin etiladi. Bu esa shaxs xususiyatlarini ham o'rganishni

taqazo etadi. Bunga shaxs nazariyasi, shaxs tiplari va shaxs tuzilmasiga doir ilmiy izlanishlar xizmat qiladi.

Shaxs ontogenetik taraqqiyotining mohiyatida ta'lim-tarbiya muhitini ta'minlash inson tabiatini uning kamolot darajasini talqin etish mumkinligini tushuntirib o'tadi [5]. V.Ye.Xazanov zamonaviy talabning ijtimoiy-psixologik portretini ishlab chiqish bo'yicha izlanish olib borgan. U buning uchun psixologiyada keng qo'llaniladigan MMPI metodikasidan samarali foydalangan. Yakunda shaxs psixodiagnostikasining eng kuchli metodi sifatida psixologlarning aksariyati MMPI shaxs so'rovnomasining ustuvorligini ko'rsatadi. Mazkur metodikaning qo'llashdan olingan ko'rsatkichlarda ta'lim muhitida aniq maqsadli talabalar bilan bir qatorda xulq-atvorida og'ishi bor talaba ham klinik psixologik yordamga muhtoj talabalar borligi ham qayd etildi [6].

A.A.Volgushevaning ishida psixolog portretini mavjud tajribalar asosida shakllantirishning algoritmi va zarur xususiyatlari bayoni namuna sifatida keltirilgan [9]. Buning uchun muallif Ye.A.Klimovning professiogrammasidan foydalangan [10]. Ushbu o'rinda maqola muallifi ikkita tushunchaga aniqlik kiritadi va bir qator professiogrammani tavsiflovchi tushunchalar yoritilgan:

- diqqatning ko'chishi va taqsimlash;
- obrazli va og'zaki-mantiqiyxotira;
- ijodiy fikrlash;
- qisqa muddatli va uzoq muddatli xotira;
- muloqot qobiliyatlari – odamlar bilan muloqot va o'zaro munosabat, aloqa o'rnatish qobiliyati, tinglash qobiliyati;
- og'zaki qobiliyatlar – aniq, ifodali, o'z fikrini malakali ifodalash qobiliyati;
- notiqlik mahorati – ishontirish va bahslashish qobiliyati;
- o'z-o'zini nazorat qilish qobiliyati.

Psixolog kasbi yordam ko'rsatish toifasiga kiradi. Bunda muhim qiziqishlar va moyilliklar:

- boshqa shaxsga qiziqish va hurmat;
- empatiyaga moyillik;
- qiziquvchanlik va o‘rganish;
- ijodkorlik.

Zarur shaxsiy fazilatlarga quyidagilar kiradi:

- shaxsiy javobgarlikning yuqori darajasi;
- tolerantlik ;
- xushmuomalalik;
- tashabbus;
- o‘z-o‘zini bilishga, o‘z-o‘zini rivojlantirishga intilish;
- o‘ziga xoslik, topqirlik, qiziqishlarning ko‘p qirraliligi;
- maqsadlilik, qat’iyatlilik;
- sezgirlik, voqealarni bashorat qilish qobiliyati;
- bilimdonlik;
- sir saqlash qobiliyati.

Biroq psixologiya sohasida samarali kasbiy faoliyatga to‘sqinlik qiladigan bir qator jihatlar mavjud. Bunda mutaxassisning asosiy faoliyati quyidagilar bo‘ladi:

- psixikaning rivojlanishi va psixik jarayonlar qonuniyatlarini tadqiq etish;
- turli yoshdagi odamlar rivojlanishining umumiy qonuniyatlarini o‘rganish;
- insonning ichki dunyosi va xulq-atvor xususiyatlarini o‘rganish;
- kichik va katta guruhlardagi odamlarning xatti-harakatlarini o‘rganish;
- kishilarning ijodiy faoliyati, ularni idrok etishning o‘ziga xos xususiyatlari, hissiy sohasi bilan bog‘liq masalalarni o‘rganish;
- mehnatning turli sohalarida inson faoliyatining xususiyatlarini o‘rganish;
- stressli vaziyatlarda inson xatti-harakatlarining xususiyatlarini o‘rganish;

- sud muhokamasining xususiyatlarini, huquqbuzarning xatti-harakatlarining motivlarini o‘rganish, huquqbuzarliklarning oldini olish choralarini ishlab chiqish;
- ontogenetik taraqqiyot bosqichlariga mos loyihalar shakllantirilgan;
- yakkahol xususiyatlar va xulq-atvorni tavsiflash uchun ma’lumotlar;
- turli vaziyatlar bilan bog‘liq xulq-atvor egalariga psixologik ko‘mak berish;
- inson timsolini nomaqbul ko‘rinishlarining oldini olish va tuzatish;
- psixodiagnostika usullarini real amaliyot sharoitlariga moslashtirish.

Zamonaviy psixologiya hammaning e’tiborini o‘ziga tortadigan kasbga aylanib bormoqda [37].

Psixologik portretni yaratish davomida bo‘lajak psixologlarning empatiya xususiyatlarining namoyon bo‘lishi va ifodalashini hisobga olish muhimdir. Empatiya psixik ta’sirning maxsus shakli hisoblanadi va insonning atrof-muxitni anglashida muxim rol o‘ynaydi. Empatiya xulq shakli sifatida guruhviy emotsional tenglashishdan farqli passiv turga mansub bo‘ladi, ammo u shaxs xulqini ijtimoiy boshqaruvga sezilarli ta’sir qiladi. Empatiya psixologik – pedagogik soha mutaxassislari uchun kasbiy ahamiyatga ega xususiyat bo‘lishi mumkin.

Psixologiya ilmiga empatiya terminini birinchi bo‘lib E.Titchener kiritgan. Ammo psixologiya va psixoterapiyada gumanistik psixologiyaning vakillaridan biri AQShlik mashhur olim K.Rodgers bu tushunchani nazariy va amaliy psixologiyaga kiritdi. “Gumanistik psixologiyaning asoschilaridan biri, AQShlik mashhur olim, psixolog uchun muhim shaxsiy va kasbiy sifatlarga empatiyani kiritadi”. Empatiya boshqa kishining his-tuyg‘ularini, kechinmalarini, fikrlarini tushunish, sezish, hamdardlik qilish.

K.Rodgers shunday deb yozadi: “Empatiya-vaqtinchalik boshqa kishining hayoti, fikri va kechinmalari bilan yashash, mijozdan olgan fikr va g‘oyalarni o‘z fikrlari bilan taqqoslash, uning fikrini tanqid qilmasdan, baholamasdan qabul qilish va uning kechinmalari uchun ishonchli yetakchi bo‘lishingizdir” [11].

Bo'lajak psixologlarda empatiya xususiyatlarini o'rganish maqsadida psixologik tadqiqotlar o'tkazildi. Tadqiqotda I.M.Yusupovning "Empatiya" metodikasidan foydalanildi.

NATIJARLAR (PEZYJTATY / RESULTS). Tadqiqotimizning maqsadi I.M.Yusupovning (1990) savolnomasi orqali tez tashxislash yo'li bilan empatiya shakllanishini ochib berishdan iborat bo'ldi. Biz tadqiqotdan olingan natijalarni bo'lajak psixologlardagi empatiyaga qobiliyatlilik orasidagi ichki qonuniyatlarni aniqlash maqsadida korrelyatsion tahlilga tayanishni lozim topdik. Natijalarquyidagi jadvalda keltirildi.Bo'lajak psixologlar orasidagi munosabat ularning atrof-olamga, voqea-hodisalarga, jonzotlarga munosabatida qanday bog'lanish hosil qila olgan. Chunki, ijtimoiy-persepsiyaning tavsifiga ko'ra hamda tadqiqot metodikasining mazmuniga ko'ra ham shaxsning emotsional holati, uning tuyg'u va kechinmalari atrof olamni idrok etish, u bilan birga o'zini his eta olishi, atrofdagi kishilarning tuyg'ularini o'zida kechirishi, ularning ruhiyatidagini o'zida aks ettira olishi va bular orqali ularga murojaat etish shubhasiz empatiyaning mazmunida aks etadi. Empatiya shaxsning o'zga kishilarni chuqurroq tushunishiga, olamni kengroq idrok qilishiga imkon beradi. Empatiya shaxsning o'zga insonlardagi hissiy kechinmalarini anglash, ularni o'zida his qilishi, ularning dardlariga sherik va hamdard bo'la olish tuyg'ulari bilan izohlanadi. Tadqiqotimiz I.M.Yusupovning Empatiyani aniqlash savolnomasi bo'lib, bu metodika ham 1-4 kurslarda o'tkazildi. Talabalar yoshi 18-24 ni tashkil etadi. Olingan natijalarni quyidagi 1-rasmda ko'rishimiz mumkin:

1-rasm

**Empatiya qobiliyatini aniqlash metodikasi bo'yicha
natijalar taxlili**

1-rasm. Empatiya qobiliyatini aniqlash metodikasi bo'yicha natijalar taxlili

Qayg'udoshlik hamda hamdardlik xislarida namoyon bo'luvchi insonning boo'qa odamlar kechinmalariga nisbatan emotsional munosabat empatiya sifatida tushuniladi. Qayg'udoshlikda emotsional munosabat empatiya sifatida tushuniladi. Qayg'udoshlikda emotsional munosabat ma'lum inson kechinmasiga mos bo'ladi; bunda kishi o'zini hamdardlik bildirayotgan; bunda kishi o'zini hamdardlik bildirilayotgan odam o'rniga qo'yib ko'rish yetarli bo'ladi. Qayg'udoshlikda emotsional munosabat faqat qayg'u xislariga qayg'u xislariga cho'milgan insonga yoki azob chekayotgan hayvonga nisbatan munosabatida o'z ifodasini topadi.

MUHOKAMA (ОБСУЖДЕНИЕ / DISCUSSION). Psixologik lug'atda empatiya bironing kechinmalariga kirishish emotsional holatni anglash sifatida talqin qilinadi. Empatiya fenomenini talqin etuvchi yo'nalishlar uning qanchalar ko'p qirraliligini va murakkabligini ko'rsatadi. Empatiya birinchidan idrok etilayotgan odamning kechinmalari ichki olamini modellashtirishga yo'naltirilgan psixik jarayon sifatida tushuniladi. Empatiyaga bo'lgan bunday yondoshuvda uning dinamik protsessual harakteri e'tirof etiladi. G. Barret-Lennard, V.Aykes psixik jarayon sifatidagi empatiyaga xos quyidagi 3 ta bosqichlarni farqlashadi:

1. Tinglovchini idrok etish va unga moslashish, empatik tushunish bosqichi, bunda sub'ekt boshqa odamning o'y fikrlari va hissiyotlariga nisbatan aniq xulosalar chiqaradi;

2. Ushbu holatni vujudga kelishi to'g'risidagi ekspressiv ma'lumot berish, bunda sub'ekt o'zga birovning kechinmalari xususidagi o'z mulohazalarini ifoda etadi;

3. Empatik kommunikatsiya bosqichi bunda empatik tushunish dialogik yo'nalishdagi o'zaro muloqot jarayonida shakllanadi va tekshiriladi.

A.P.Sopikov va T.P.Gavrilovalar empatik jarayonning quyidagi bosqichlarini farqlashgan:

1. Empatiya ob'ektining turfa oshkora o'zgaruvchilarini idrok etish, uning kechinmalari mazmuni va sifatleri to'g'risida ma'lumot olish;

2. Ichki loyihada empatiya ob'ektining oshkora va latent faoliyati modelini qurish va o'zining xususiy qadriyatlari va extiyojlariga qiyoslash;

Ikkinchidan, Empatiya stimulga nisbatan vujudga kelgan psixik, empatik reaksiya sifatida ko'zdan kechiriladi. Empatik reaksiyalarning bir nechta ko'rinishlari mavjud:

1. Guruh xulq-atvoriga javoban empatiyalar;

2. Konkret shaxsga nisbatan empatik reaksiyalar;

Uchinchidan, empatiya murakkab affektiv-kognitiv-xulqiy tabiatga ega shaxs xususiyati yoki qobiliyati sifatida talqin etiladi. Ushbu qobiliyat birovning kechinmalariga javoban bivositalashgan emotsional reaksiyani bera olishda namoyon bo'ladi va o'z ichiga empatiya sub'ektining ichki holatlari, fikrlari va hissiyotlari refleksiyasini qamrab oladi. Ba'zi bir tadqiqotchilar empatiya bu birovning emotsional tajribasini o'tkazuvchi signallarga emotsional reaksiya bera olish qobiliyati deb hisoblashadi. Boshqa bir tadqiqotchilar esa empatiyani birovning kechinmalariga javoban altruistik xulq-atvorda namoyon bo'ladigan xulqiy qobiliyat deb tushunishadi.

Umuman olganda empatiya bu shaxsning ijtimoiy psixologik xususiyatidir. U o'z ichiga empatiyaning ham ob'ekti ham sub'ektiga namoyon bo'ladigan individning ijtimoiy psixologik qobiliyatlari yig'indisidir. Bunday qobiliyatlarga: boshqa birovning kechinmalariga emotsional reaksiya bera olish qobiliyatini. Birovning

emotsional holatlarini anglash qobiliyati va birovning hatti-harakatlari, o'ylari hissiyotlariga xayolan o'zini ko'chira olish, boshqa odamning dardlarini yengillatish va o'zaro munosabatlarga kirishish usullaridan foydalana olish qobiliyatlari kiradi. Zamonaviy psixologiyada empatiya shaxsning o'ziga ham boshqa birovga yo'nalgan bo'lishi aniqlangan. O'ziga yo'naltirilgan empatiya shakli ichki distress yoki diskomfort hissi sifatida belgilanadi. U idrok etilayotgan ob'ekt holati empatiya sub'ektining xususiy shaxslararo extiyojlarini taranglashuvi vaziyatida vujudga keladi. Bunda individ empatiya ob'ektinikiga monand kechinmalarini his qiladi. Faqat ular o'ziga qaratilgan bo'ladi.

O'ziga yo'nalganlik uning mazmunida aks etadi:

Individ o'zining boshidan o'tganini yoki kelajakda sodir bo'lishi mumkinligini his qiladi. O'ziga yo'naltirilgan kechinmalar shaxsga doir distressni pasayishiga yordam beradi va individning psixologik barqarorligini tiklaydi. Ular himoyaviy vazifani bajaradi. Boshqalarga yo'naltirilgan empatiya shaklini hamdardlik yoki empatik g'amxo'rlik sifatida belgilashadi. Hamdardlikda individ birovning dardini o'zinikiga bog'lamagan holda his qiladi. U ob'ekt holati empatiya sub'ektida axloqiy motivlarni dolzarblashtirgan vaziyatda vujudga keladi. Shunday qilib, empatiya - bu murakkab, ko'pqirrali fenomen bo'lib, strukturasi emotsional, kognitiv va xulqiy ko'nikma, malaka, qobiliyatlar kiradi. Empatiya strukturasi kiruvchi emotsional, kognitiv, xulqiy komponentlar o'rtasidagi o'zaro ta'sir (garmonik-disgarmonik) kishining odamlar bilan bo'lgan ijtimoiy-psixologik munosabatlari va muloqot tajribasi bilan belgilanadi. Konkret shaxs empatiyani o'zgalar harakatlariga javob reaksiyalarida yoki empatiya ob'ekti xolati bilan ro'y bergan refleksiya qilingan kechinmalarda, yoki o'zaro munosabatlarga kirishish imkonini beruvchi malaka va ko'nikmalarda namoyon qiladi.

XULOSA (ЗАКЛЮЧЕНИЕ / CONCLUSION).

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, empatiya qobiliyatini aniqlash jarayonida shaxslararo munosabatlarda sinalayotganlar boshqalar haqida ularning yurish turishiga qarab xulosa chiqarib, o'z tasavvurlariga ishonmaydilar. Ularga xissiyotga berilish xos xususiyat, lekin o'z o'zini nazorat qiladi. E'tibor bilan muloqot qiladi, lekin

xissiyotlarini ifodalashda chegara bilmaydi. Kishilarning xissiyotiga qaraganda ularning yurish turishini kuzatishni ma'qul ko'radi. Ular o'z xissiyotlarini erkin ifodalamaydi, bu kishilarni to'laqonli idrok etishni qiyinlashtiradi. Umuman empatiyani rivojlanishi xar bir insonda individual tarzda shakllangan va shu sababli ota onaga, xayvonlarga, qariyalarga, bolalarga, badiy qahramonlarga, notanish odamlarga nisbatan bo'lgan empatiya munosabati xar xilligi aniqlandi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI (ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES)

1. Халиулина Д.З. Факторы определяющие динамику профессиональных ценностей субъекта труда.//Теория и практика общественного развития 2014г. № 21. 326 ст.

URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/236533>

2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. 2020 йил 29 декабрь. / “Халқ сўзи” газетаси, 2020 йил 30 декабрь.

3. Shpakovskaya E.Yu, Khabibulin D.A., Churilov V.V. Psychological Portrait of a Person with Virtual Addiction. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 198// International Conference on the Theory and Practice of Personality Formation in Modern Society (ICTPPFMS-18). P.250-254.

4. Психология личности в трудах отечественных психологов / Составитель Л.В. Куликов. - СПб.: Питер, 2000. – 283 с.

5. Барсова, Анна Формула личности, или Как свои недостатки превратить в достоинства / Анна Барсова. – М.: АСТ-Пресс Книга, 2017. – 320 с

6. Хазанов В.Е. Социально-психологический портрет современного студента// http://libelli.ru/magazine/02_2/2002_2_3_4.htm

7. Ткачева В.А. Морально-психологический портрет современного студента. – Пенза., “НоваИнфо”. Пензенский государственный университет, Педагогический институт имени В.Г. Белинского (Электронно- периодическое издание). 2019. – № 104.

8. Верняева Т.А. Профессионально-личностный портрет психолога: Дис. ... канд. психол. наук : 19.00.03 : СПб., 1997. – 200 с
9. Волгушева А.А. Профессионально-личностный портрет психолога// <https://center-yf.ru/data/stat/professionalno-lichnostnyy-portret-psiologa.php>
10. Климов Е.А. Как выбирать профессию. 2-е изд. – М.: Просвещение, 1990.159с.-https://www.studmed.ru/klimov-e-a-kak-vybirat-professiyu_dd17fd35d3a.html
11. Роджерс К.Взгляд на психотерапию. Становление человека. М.,1994 “Прогресс” С. 480.